

Transporte público de punto a punto

Por: Abel Suing abelsuingmail.com

Hace algunos días, en una entrevista emitida en radio, el Ing. Luis Lima consultó a un representante de los taxistas de Loja sobre la atención que brindan a los usuarios. Él respondió, y enfatizó, que el compromiso fundamental es llevar pasajeros desde un punto a otro, sin otra tarea que conducir el vehículo de servicio público.

Esta conversación sucedió con relación a las plataformas digitales para transporte de personas, siendo Uber la más reciente en Loja. Y aunque el taxista no señaló algo ilegal, es novedosa la defensa de un servicio sujeto a reclamos por su baja calidad, frente a una competencia que busca abrirse espacio a través de menores tiempos de espera, seguridad, aseo y respeto de los costos ofrecidos, entre otros factores.

Y aunque es cierto que la discusión sobre la regulación de plataformas digitales está en debate porque hay evidencias, en otras naciones, de prácticas similares al dumping, o porque no aportan al fisco a diferencia de los comerciantes locales. No se puede negar que son una vía ágil para responder a las demandas de los consumidores que valoran la transparencia y el buen trato.

Los conductores de taxis deben cumplir las Leyes Orgánicas de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, de Defensa del Consumidor, además de normas conexas, y por ello resulta poco comprensible que no respondan a las quejas de los pasajeros. En este escenario se justifica optar por alternativas a un cuasi monopolio.

Probablemente, se está arribando a un mercado que necesita de diálogos auténticos para crear vínculos humanos y así garantizar respeto. Esto será un valor diferenciador frente al no tan lejano transporte autónomo sin chóferes, los robotaxis, que circulan en algunas ciudades de Estados Unidos de América y a mediano plazo estarán en Latinoamérica.